

●
ВІСНИК
ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Випуск 2012-4(96)

**ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ
І МІСТОБУДУВАННЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

БЕНАИ Х. А., РАДИОНОВ Т. В. О проблеме комплексной методики реконструкции типовой застройки	3
МИРОНЕНКО В. П., БОРОЗНОВ С. А. Особенности формирования архитектуры конца XIX — начала XX вв. в Донецком регионе. Постановка проблемы	8
ШОЛУХ Н. В., ГУБАНОВ А. В. Идеино-гуманистические и композиционно-планировочные аспекты формирования промышленных посёлков 1920—1930-х гг. в г. Макеевке	12
ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ С. Г. Архитектура и экологические кризисы	22
АЛТУХОВА А. В., ВОРЕЛ И. Внедрение новых возможностей и функций в техногенно загрязнённых территориях промышленного города как метод гармонизации их визуальной среды	28
ФЕТИСОВ О. И., ШТЬЕТИНА Д. Социальные и экологические концепции развития архитектуры жилых зданий	36
ГАЙВОРОНСКИЙ Е. А. Композиционно-художественное решение архитектурных объектов, отражающих социально-культурное значение угольной промышленности в регионе	43
РЯБОВА О. В., МАЛЮК Е. В. Выбор ориентации и формы энергоэффективных высотных зданий с целью оптимизации теплоэнергетического воздействия наружного климата на тепловой баланс здания на примере города Донецка	57
ИВАНОВА-КОСТЕЦКАЯ Г. С. Функциональное наполнение логистических центров при таможне	62
БЕНАИ Х. А., СВЕТЛИЧНАЯ О. С. Проблематика формирования центральной части сложившихся городов (на примере центральной площади им. В. И. Ленина города Донецка)	67
ЛОБОВ И. М., ВОРОНОВА О. С. Экологические проблемы массового закрытия предприятий угольной промышленности Донбасса	73
ШАМРАЕВСКИЙ В. В. Региональные темы дипломов — один из путей совершенствования архитектуры Донбасса	78
БЕНАИ Х. А., ЛИПУГА Р. Н. Особенности функционально-планировочной организации территорий православных комплексов в условиях современной застройки	83
ШОЛУХ Н. В., ЧЕРНЫШ М. А. Жилая архитектура 1920—1930х гг. в г. Макеевке как культурное наследие Донецкого региона	88
ГАЙВОРОНСКИЙ Е. А., ЗЁМА О. В. Актуальность разработки принципов и приёмов архитектурно-планировочной организации объектов курортно-оздоровительного назначения для шахтёров	94
ТИМОФЕЕВ Н. В., ПРИЩЕНКО Н. Г., НОСАЛЬ А. Н. Термическая однородность цокольной части здания с полом по грунту	99
ФЕТИСОВ О. И. Визуальные коммуникации и реклама в общественных зданиях	105
РАДИОНОВ Т. В. Особенности реконструкции и развития территории жилой застройки	112
ТОЧЁНАЯ С. Г. К вопросу о региональных особенностях гражданской архитектуры поселка Юзовка конца XIX — начала XX вв.	117
ПРОЛЯКА Т. А. Архитектура надземных станций исторических систем общественного рельсового транспорта и ее влияние на городскую среду	123
ЛИПУГА Р. Н. Периодизация развития сакрального зодчества Украины и становление архитектурных школ на юго-востоке страны	128
АНАНЬЕВ Н. В. Учебная практика, как способ обследования объектов историко-культурного наследия городов Макеевки и Донецка	133
ЧУКОВА О. В. Проблемы использования нарушенных территорий Донецкой области	138
БЕНАИ Х. А., ЗЕМЛЯНУХИНА М. В. Сохранение исторической застройки в условиях современного города	142

ТОЧЁНАЯ С. Г. «Дом пристава Экка» в п. Юзовке	148
ВЯЗОВСКАЯ А. В. Аспекты преобразования и развития городских приречных территорий	152
ПОЛИЩУК А. А. Структурно-функциональная модель в пространственном моделировании как теоретическая основа преобразования сложившейся структуры учреждений культуры и досуга клубного типа	156
ТИМОФЕЕВ П. Н. Зарубежный опыт организации архитектурной среды эксплуатируемых мостовых комплексов	163
ПРИЩЕНКО А. Н. Теплотехнические характеристики верха проёма в наружных кирпичных стенах	167
АНАНЬЕВ Н. В., ГРИБЁНКИНА Е. О. Архитектурно-планировочная организация санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий	173
ТОЧЕНАЯ СВЕТЛАНА. «The building of the sheriff Ekka» in a Yuzovka conditions of modern city	148
ВЯЗОВСКАЯ АНАСТАСИЯ. Aspects of transformation and development of urban riverside territories	152
ПОЛИЩУК АНАСТАСИЯ. Structural-functional model in spatial modeling as a theoretical basis for the transformation of the structure of cultural and leisure institutions of the club type	156
ТИМОФЕЕВ ПЕТР. Foreign experience in the organization of the architectural environment of bridge complexes	163
ПРИЩЕНКО АНАТОЛИЙ. Thermal and technical characteristics of the top of the opening in masonry walls	167
АНАНЬЕВ НИКОЛАЙ, ГРИБЕНКИНА ЕКАТЕРИНА. Architectural and planning organization of sanitary-protective zones around industrial enterprises	173
ТОЧЕНАЯ СВЕТЛАНА. For the question of regional peculiarity of civil architecture of the settlement Yuzovka at the end of XIX c. – beginning of XX c.	177
ПРОЦЯКА ТЕТЬЯНА. Architecture of elevated stations of historical public rail transport systems and its influence on an urbanized environment	179
ЛЮБА РАЙКА. The division into periods of the sacred architecture development and the appearance of architectural schools in the South East of the country	128
АНАНЬЕВ НИКОЛАЙ. Work experience as a process of safeguard of historical and cultural heritage objects of Makiivka and Donetsk	133
СЕРЕНОВА ОРГАНА. Problems of using destroyed territories of Donetsk region	138
БЕНАИ НАФИЗА. Maintenance of historical building in the conditions of modern city	142
ЛОРОВ ИГОРЬ, ВОРОНОВА ОЛЬГА. Environmental problems of mass closing of the coal industry of Donetsk	73
БЕНАИ НАФИЗА, СВЕТИЦКАЯ ОЛЬГА. Problems of the formation of city centers (by the example of central Lenin square of Donetsk city)	67
ТВАНОВА КОСТЯНТИНА ГАЛИНА. Functional filling in the logical concept structure	62
БЛАВА ОЛЬГА, МАЛЮК ЕЛЕНА. The choice of the materials and shape of energy-efficient high-rise buildings in order to optimize the impact of wind load and power on the load-bearing structure of the building on the example of Donetsk	57
ГАВВОРОНСКИЙ ЯЕВГЕНИЙ. Composition-artistic decision of architectural objects reflecting the socio-cultural value of coal industry in a region	43
ШАМАРЯВСКИЙ ВАЛЕРИЙ. Graduation paper final subject – one of the ways to improve the architecture of the Donets Basin	38
БЕНАИ НАФИЗА, ЛЮБА РАЙКА. Features, functions and uses and planning organization of the Orthodox complexes in a modern building	83
ШОЛУКТИНСКОЛАЯ ЧЕРНЫШ МАРИНА. The residential architecture of 1930 – 1930s in the Makiivka as a cultural heritage of Donetsk Region	88
ГАВВОРОНСКИЙ ЯЕВГЕНИЙ, ЗОМА ОЛЬГА. Review of development of parks and recreation architectural and planning organization of resort-recreational complexes for miners	94
ТЮМОНУЙВУ МЫКОЛА, ПРИШЕНКО МЫКОЛА, КОСАЛ АКАТОЛІЙ. (The present and future of social part of the building with floor along the ground cost)	99
ПЕТІСОВ ОЛЕГ. Visual communication and advertisement in public buildings	103
РАДІОНОВ ТИМУР. Features for reconstruction and development housing areas	113
ТОЧЕНАЯ СВЕТЛАНА. For the question of regional peculiarity of civil architecture of the settlement Yuzovka at the end of XIX c. – beginning of XX c.	117
ПРОЦЯКА ТЕТЬЯНА. Architecture of elevated stations of historical public rail transport systems and its influence on an urbanized environment	123
ЛЮБА РАЙКА. The division into periods of the sacred architecture development and the appearance of architectural schools in the South East of the country	128
АНАНЬЕВ НИКОЛАЙ. Work experience as a process of safeguard of historical and cultural heritage objects of Makiivka and Donetsk	133
СЕРЕНОВА ОРГАНА. Problems of using destroyed territories of Donetsk region	138
БЕНАИ НАФИЗА, ЗЕМЛЯНИКОВА МАРИНА. Maintenance of historical building in the conditions of modern city	142
ТОЧЕНАЯ СВЕТЛАНА. «The building of the sheriff Ekka» in a Yuzovka conditions of modern city	148

УДК 711.4.01

А. В. ВЯЗОВСКАЯ

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

**АСПЕКТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ПРИРЕЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ**

Городские приречные территории являются одними из наиболее привлекательных городских площадок для размещения новых функций. Такая динамика обуславливает необходимость упорядочения понимания значения рек и их берегов в структуре города. В статье прослежена функция и роль реки с давних времен и до наших дней. Определена современная трактовка приречной зоны, а также выявлены особенности и аспекты ее преобразования для дальнейшего использования.

городские приречные территории, трансформация, развитие

Городские территории, прилегающие к воде, предоставляют сегодня уникальные возможности, а актуальность их развития обуславливается вполне понятными факторами. Действительно, вследствие изменений в технологии и экономике, а также перемещения промышленных территорий, прибрежная зона стала возможностью создания среды, отражающей современные идеи города, общества и культуры. Несмотря на определенную специфику, эти территории, с точки зрения общих процессов развития и структуры привлекаемого капитала, аналогичны любым другим в городе. Однако, что делает их более привлекательными — это высокая степень видимости изменений. Проекты развития прибрежных зон увеличивают взаимодействие городских сил, здесь очень высоки политические и экономические, а следовательно, и проектные ставки [1].

В древних поселениях река обеспечивала три базовые городские потребности — в защите, пропитании и коммуникации. Традиционно для Руси, на правых крутых берегах возникали укрепленные ядра — «кремли» и «детинцы», у главных речных «дорог», на самых высоких точках, строились церкви и монастыри, благодаря чему их было видно на много километров вокруг. Именно на реку выходил главный «фасад» города, формируя уникальный образ.

По мере развития поселения, функция реки в структуре города менялась. В индустриальную эпоху к рекам начала тяготеть промышленность, береговые территории стали стратегическими транспортными узлами, местами импорта и экспорта товаров. Расположение предприятий у воды было их конкурентным преимуществом. Благополучие городов основывалось на их способности обеспечить индустрии выход к воде, однако ему всегда сопутствовали загрязнение и деградация окружающей среды. Приречная территория застраивалась складскими и производственными зданиями, часто не оставляя возможности для организации набережной. Это был период сугубо хозяйственных отношений к реке. Такая тенденция сохранялась вплоть до середины XX века. В результате образовался конфликт, который выражается в нарушении экологического равновесия приречных зон, а также разрыве исторических и культурных связей со старым городом.

Современная информационно-насыщенная, ориентированная на сферу услуг экономика больше не опирается на индустриальные и мануфактурные операции прошлого. Технологические перемены внесли изменения во взаимодействие транспорта и индустрии, а благополучие городов сегодня заключается в качестве их городской среды.

Развитие и использование промышленных площадок, потерявших актуальность, вдоль береговой линии — основной вызов и шанс для многих городов по всему миру. В свою очередь, на острие интереса старых городов — адекватное внедрение новых функций в их прибрежные зоны, поскольку всеместно наблюдается натиск интересов капитала, который преобладает над желанием сохранить

физические следы истории. В сердцах древних городов происходит балансирование между процессами нового развития и сохранением исторической ткани, которая имеет исключительную важность для поддержания уникальности места и самоидентификации горожан [1].

Как правило, с водными пространствами связаны самые выразительные панорамы, для них также характерно сочетание различных городских функций. По состоянию береговых территорий, обладающих большим природным потенциалом, можно судить о степени гуманизации городской среды, ее соответствии основным потребностям населения. Не случайно в числе масштабных градостроительных программ, реализованных в мировой практике в 70–90-х годах XX века, качественное преобразование береговых территорий стало одним из наиболее характерных направлений изменения городского ландшафта.

Среди наиболее острых проблем в использовании береговых территорий — ландшафтная организация и обеспечение доступа населения к водному зеркалу. Возвращение главенства природы в характер таких пространств и поиск средств максимальной выразительности составляют содержание ландшафтных преобразований водного фронта города [1].

Вода обладает магическими свойствами, которые будоражат человеческий дух так, как ни один другой элемент. Восприятие человеком водной глади идеально подходит для использования прибрежных территорий в качестве рекреации, развлекательной и культурной активности — что в экономических определениях создает основание для туризма, как и для досуга местного населения.

Река в городе должна быть заполнена животными, лодками, торговцами, плавающими ресторанами, паромами, как в давние времена. На берегах должны возникнуть пляжи и поселения. Это требует полифункционального планирования в пределах возможностей реки. Открытые городские пространства не должны быть сухими. Маркетологи утверждают, что туристам и отдыхающим в XXI веке недостаточно просто развлекаться: они также хотят получать новые знания, которые заберут с собой [2]. Удовлетворить эти потребности могут культурные очаги, такие как музеи, арт-галереи, учебные и научные центры. Более того, возникло сильное подозрение, что воздействие высокотехнологичного мира компьютеров и виртуального пространства вызвало контр-реакцию в виде голода по обычному человеческому времяпровождению, такому как чтение или взаимодействие с другими людьми. Например, наиболее популярным занятием на территории преобразованной в городское пространство гавани Бостона оказалось простое созерцание людей с лавочек и уличных кафе, расположенных вдоль основного променада [3].

Таким образом, развитие приречных территорий, благодаря их большой видимости и открытости, может стать выражением нашей культурной сущности. Сегодня возникли подходящие условия для создания образцовых городских зон, которые обогатят городское восприятие, зададут планку правилам хорошего тона горожанина и продемонстрируют прелесть городской жизни, воспетой Бодлером и Бенджамином, почитаемой Оскаром Уальдом и Отто Вагнером.

С точки зрения этих возможностей, городской девелопмент должен работать не только и не столько на финансовое благосостояние и повышение персональной значимости отдельных личностей, но прежде всего для выгоды человечества и всей планеты [1].

В городском планировании сегодня назрела необходимость выделения приречной зоны (а не только водоохранной) как отдельной территории, ориентированной на комплексное освоение. Успех развития городской приречной зоны заключается в понимании и адекватной работе с тремя основными компонентами: *урбанизированным ландшафтом, «нефункциональной» типологией и инфраструктурной сетью* этих территорий.

Городская прибрежная территория — это интегрированная среда, включающая неразделимо связанные природные и антропогенные компоненты, ландшафт которой должен быть сегодня принят как «естественный» городской урбанизированный ландшафт. Архитекторам и градостроителям необходимо принять факт необратимости изменений, произошедших в природной среде в течение XX века, и выработать адекватные методы работы в условиях городской экосистемы. Один из хрестоматийных «здоровых» способов комплексного развития — создание единого водно-зеленого каркаса города.

Под «нефункциональной типологией» приречной территории понимается культурное, историческое, средовое, образное, пространственное, социальное и прочее зонирование, пришедшее в современном городе на смену функционального [4]. Комплексная работа с «нефункциональной» типологией помогает создать или укрепить узнаваемый образ города, выразить «дух места», создать сомасштабную человеку среду.

Инфраструктурный компонент включает техническую и организационную инфраструктуру. Работая с этим компонентом, проектировщики решают вопросы «выхода» города к реке, проектирования «пешеходности» и «велосипедности», выявления инвестиционно-привлекательных ареалов приречных территорий, проектирования «программного» насыщения приречной территории — возможностей для рекреационных, спортивных, развлекательных и культурных городских активностей и пр.

В планировании приречных территорий выделяются такие аспекты:

— *Сакральное значение реки.* Благодаря важнейшей роли, которую вода играет на планете Земля, она обладает сакральной силой. Было бы правильно отражать это на картах и схемах, чтобы подчеркнуть особую значимость приречных территорий и воспитать бережное к ним отношение.

— *Планирование визуальных связей.* Река — природная доминанта большинства городов, а создание визуальных связей является основой образа города.

— *Планирование рекреации.* Вода имеет огромное значение для отдыха человека. Люди должны иметь возможность купаться в чистой воде. Такая возможность доступна не во всех водоемах, но должна быть в каждом городе.

— *Экологическое планирование.* Вместо того, чтобы отгораживаться от реки бетонными конструкциями набережных и мощными подпорными стенами, прибрежные территории должны планироваться как «губки», постепенно впитывающие или высвобождающие воду. Проекты приречных территорий должны содержать элементы и конструкции для выполнения такой функции: озелененные кровли сооружений, пористое мощение, заполненные и «сухие» пруды, дренажные приспособления, специально спланированные болотистые местности и затопливаемые ландшафты.

— *Здание и река.* Как должна работать архитектура, расположенная у реки? Визуально, она должно быть в согласии с водой. Функционально, она должна удерживать столько дождевой воды и настолько долго, насколько это возможно. Лучший способ решения этой задачи — внедрение зеленых эксплуатируемых кровель, садов на крыше. Привычные нам крыши с системой водосточных труб, увеличивая приток воды в реки, способствуют наводнениям [5].

Преобразование городских прибрежных территорий может рассматриваться как современный урбанизм в действии. Такие трансформации репрезентуют видение властями, бизнесом, архитекторами современного города. Прибрежные зоны дают сегодня возможность обрести городскую идентификацию и создать новое понимание самих себя. По словам Алекса Крейгера, «аура города обитает у его берегов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Marshall, R. Contemporary urban space-making at the water's edge [Текст] / R. Marshall // Waterfronts in Post-industrial Cities / Edited by Richard Marshall. — London : Published in the Taylor & Francis e-Library, 2004. — P. 4–13. — ISBN 0-203-16689-2.
2. Pine II, B. Joseph. The Experience Economy [Текст] / Joseph Pine II and James H. Gilmore. — Boston : Harvard Business School Press, 1999. — 363 p.
3. Millsbaugh, M. Waterfronts as catalysts for city renewal [Текст] / M. Millsbaugh // Post-industrial Cities / Edited by Richard Marshall. — London : Published in the Taylor & Francis e-Library, 2004. — P. 74–85. — ISBN 0-203-16689-2.
4. Меерович, М. Г. Архитектурная типология как форма организации прикладных архитектурных знаний [Текст]: диссертация. канд. архитектуры : 18.00.01 / М. Г. Меерович. — Москва, 1984. — 171 с.
5. Turner, T. City as Landscape: A Post Post-Modern View of Design and Planning [Текст] / T. Turner. — London : Published by E&FN Spon, 1996. — 248 p. — ISBN 0-419-20410-5.

Получено 05.09.2012

А. В. В'ЯЗОВСЬКА

АСПЕКТИ ПЕРЕТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ МІСЬКИХ НАДРІЧКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Київський національний університет будівництва і архітектури

Міські прирічкові території є одними з найбільш привабливих ділянок для розміщення нових функцій. Така динаміка обумовлює необхідність упорядкування розуміння значення рік та їхніх берегів у структурі міста. У статті простежено функцію та роль ріки з давніх часів до сьогодення. Визначено сучасне трактування прирічкової зони, а також виявлено особливості та аспекти її перетворення з метою подальшого використання.

міські прирічкові території, трансформація, розвиток

ANNA VIAZOVSKA

ASPECTS OF TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT OF CITY STREAMSIDES

Kiev National University of Civil Engineering and Architecture

Urban streamside are ones of the most interesting city areas for implantation of new functions. Function and importance of river from the old times till now have been traced in the article. Contemporary understanding of urban waterfront has been defined. Features and aspects of the transformation of the waterfronts for further development have been revealed.

urban streamside, transformation, development

В'язовська Анна Віталіївна — аспірант кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури. Науковий інтерес: перетворення прирічкових територій, ландшафтний урбанізм.

Вязовская Анна Витальевна — аспирант кафедры информационных технологий в архитектуре Киевского национального университета строительства и архитектуры. Научный интерес: преобразование приречных территорий, ландшафтний урбанізм.

Anna Viazovska — graduate student, Informational Technologies in Architecture department, Kiev National University of Civil Engineering and Architecture. Scientific interest: transformation of streamside, landscape urbanism.